

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.8334086>

Accepted: 14.11.2022

Küreselleşme Bağlamında Sendikaların Durumu The Situation Of Unions In The Context Of Globalization

Bahar ALTUNOK

Bağımsız Araştırmacı

kayram_bahar@hotmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8106-3609>

Özet

Küreselleşme ya açık sektörlerdeki ticaret maliyetlerinin azaltılması ya da korumalı sektörlerin ticarete açılması şeklinde modellenmektedir. Sendikalar, yüzyıllar boyunca, hükümet mevzuatı, sert askeri müdahaleler ve iş dünyasının patronlarının kesintisiz kızgınlığı dahil olmak üzere sayısız engele katlanmış ve hayatta kalmıştır. Sendikalaşma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk otuz yılda pek çok varlıklı demokraside benzeri görülmemiş düzeylere ulaşmıştır, ancak neoliberal dönem, sendika üyeliğinde azalma ve düşüşe yol açmıştır. Analizler, küreselleşmenin sendika yoğunluğu üzerinde karışık etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.

Küreselleşmenin birçok kültürel, politik ve yasal yönü olsa da, bu derleme çalışması, ekonomik küreselleşmenin etkisine, yani küresel ekonomide kapitalist birikimi yönlendiren sermaye, emek ve diğer kaynakların ulusötesi akışına odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Çokuluslu Şirketler, Sendikalar.

Globalization is modeled as either reducing trade costs in open sectors or opening up protected sectors to trade. Unions have survived and overcome a great deal of opposition throughout the years, including violent military incursions, restrictive government regulations, and the ongoing hate of corporate executives. In many wealthy democracies, unionisation peaked in the first three decades following World War II, but the neoliberal era saw a steady drop in union membership. The analyses show that there are conflicting effects of globalisation on union density. The impact of economic globalisation, or the transnational movements of capital, labour, and other resources that fuel capitalist accumulation in the global economy, is the focus of this assessment despite the fact that globalisation has many cultural, political, and legal elements.

Keywords: Globalization, Multinational Company, Unions.

1. Giriş

İngiltere'deki sanayi devriminde ortaya çıkan ve Amerika'ya ve başka yerlere göç eden işçi sendikalarının idealleri, endüstriyi etkilemeye ve dünya çapında işçilerin yaşamlarında önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Sendikalar, yüzyıllar boyunca, hükümet mevzuatı, sert askeri müdahaleler ve iş dünyasının patronlarının sürekli kızgınlığı da dahil olmak üzere sayısız engele

katlanmış ve hayatta kalmıştır. Ancak şimdilik sendikaların ve emeğin genel olarak başa çıkması ve uyum sağlaması gereken yeni bir güç mevcuttur. Bu kayda değer güce, dünya çapındaki bu dönüşüm dalgasına küreselleşme adı verilmiştir. İşçi sendikaları kendi örgütlerini genişletmeye ve küreselleştirmeye ayak uydurmaya çalışırken, dünyanın çeşitli yerlerinde pek çok düzeyde direnişle karşılaşmışlardır. Bu direniş yabancı hükümetlerden, şirketlerden ve hatta siyasi gruplardan gelmektedir. Bu düşmanlığın büyük bir kısmı, sendikaların dünyanın gelişmekte olan bölgelerinde insan hakları operasyonlarını finanse etme ve işçileri bireysel hakları konusunda eğitime çabalarından kaynaklanmaktadır. Çalışanların emeklilik haklarını korumaya ve çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik küresel sendikal kampanyalar, çalışanların mali güvenliğini vazgeçilebilir bir meta olarak gören finansörlerle çatışmaktadır (Eash, 2009).

Margaret Thatcher ve Ronald Reagan'ın seçimleriyle başlatılan ve baskın ekonomik ideoloji haline gelen dönem yaygın olarak neoliberalizm çağı olarak kabul edilir (Brett, 2012). Neoliberalizm yekpare bir süreç değildir; daha doğrusu, farklı ulusal bağlamlarda farklı şekilde işlemektedir, ulusal siyasi elitler tarafından farklı şekilde benimsenmekte ve dile getirilmektedir (Birch ve Mykhnenko, 2009). Ancak neoliberalizm, gelişmiş kapitalist ekonomilerde ekonomi politikasını düzenleyen ana çerçevedir. Bu tarihsel döneme odaklanmak, sendikalardaki gerilemenin ne ölçüde çağdaş kapitalizmi karakterize eden genişleyen piyasa liberalizminden kaynaklandığını incelememize olanak tanımaktadır. Sendikal gerilemenin bu dinamik kaynaklarını anlamak önemlidir, çünkü bunlar sendikaların endüstriyel demokrasiyi, ekonomik eşitliği ve işçi sınıfı için siyasi gücü güvence altına alma kapasitesi üzerinde etkilidir (Brady et al., 2013).

Neoliberalizm çağı, en varlıklı kapitalist demokrasilerdekiler de dahil olmak üzere, dünyanın her yerindeki işçiler için muazzam zorluklar yaratmıştır. Sendikalı ve sendikasız işçiler, karşılaştırmalı üstünlük mantığını ücretler ve çalışma koşullarındaki farklılıkları da içerecek şekilde genişleten yeni, küreselleşmiş pazarlardaki yoğun rekabetle karşı karşıyadır. Küreselleşmenin işçi örgütlerinin gücünü ve nihayetinde işçi sınıfının siyasi gücünü ve ekonomik konumunu potansiyel olarak erozyona uğratmış olması çoğu ülkede işçiler için belirgin bir endişe kaynağıdır çünkü sendika yoğunluğunun (sendikalara ait işgücünün yüzdesi) 1980'lerden bu yana en zengin demokratik ülkelerde azaldığı görülmektedir (Wallerstein ve Western 2000).

Sendikaların gerilediğine dair yaygın kanıtlara rağmen, işçilerin gücünü aşındıran mekanizmalar hakkında çok az fikir birliği vardır. Sendikalaşma literatürü, iş çevrimlerindeki dalgalanmalar, işgücü piyasası kurumlarındaki farklılıklar (Brady, 2007) ve daha az ölçüde küreselleşmenin belirli yönleri konusuna vurgu yapmaktadır (Lee, 2005).

2. Küreselleşme ve Sendikal Faaliyetlerin Çatışması

Bir zamanlar endüstriler yerel sendikaların desteğini almadan çok az şey yapabiliyorken bugün küreselleşme sendikaların bir zamanlar sahip olduğu nüfuzun, gücün ve üyelerin genel olarak kaybedilmesine katkı sunan bir olgudur. Çünkü küresel iş piyasasının gelişimi, yüksek sayılarda yeni işçinin ortaya çıkması ve milyonlarca kişinin ne pahasına olursa olsun çalışmaya hazır olması, bir zamanlar güçlü olan sendikaların konumlarını elinden almıştır. Artık özel sektör çalışanlarının yalnızca yüzde sekizi bir sendikaya üyedir ki bu oran 1940'ların ortalarındaki en yüksek noktadan bu yana üyelik oranda yüzde yetmiş beşten fazla düşüşe eşit gelmektedir (Eash, 2009). Örneğin, işçi sendikaları bir zamanlar ABD işgücünün önemli bir payını temsil ediyordu ki 1954'te işçilerin neredeyse yüzde 35'ini kapsamaktaydı. Bu oran, elli yılı aşkın bir sürede istikrarlı bir şekilde azaldı ve artık işgücünün yüzde 12'den azı sendikalı durumdadır (Vachon & Wallace, 2013). Çok sayıda

çalışma ABD'deki sendikal gerilemeyi ulusal düzeyde, eyalet düzeyinde ve diğer gelişmiş demokrasilerle karşılaştırmalı olarak incelemiştir (Jacobs ve Dixon 2010; Brady 2007).

Geçtiğimiz birkaç on yılda, Almanya ve İsveç gibi işçi sınıfının kaleleri olan ülkelerde bile, sendikalarda dikkat çekici düzeylerde düşüşe tanık olunmaktadır. Bu düşüşler, ücret pazarlığının ademi merkezileşmesine, ulusal ekonomilerin devam eden küreselleşmesine ve geleneksel olarak sol siyasi partilerin piyasalar ve refah devleti konusunda daha merkezci konulara kaymasına yönelik artan bir eğilime karşılık gelmiştir. Dahası, dünyadaki varlıklı demokrasilerin çoğu, Avrupa Birliği (AB) içerisinde hem siyasi hem de ekonomik olarak bölgesel bir entegrasyon sürecinden geçmektedir. Bu politik-ekonomik değişimlerin merkezinde küreselleşme ve finansallaşmanın ikili süreçleri yer alırken; genelde küreselleşmenin (emtiyaların, sermayenin ve işçilerin ulusal sınırların ötesine akışı olarak anlaşılan) genişlemesi ve yoğunlaşması yaygın olarak kabul edilmektedir, ancak bunun sendikalaşma üzerindeki etkileri büyük tartışma konusudur. Yakınsama teorisinin destekçilerine göre, küreselleşmenin ulusal ekonomileri “dibe doğru yarışa” iteceğini ve bunun sonuçlarının her yerdeki işçi sınıfı için olumsuz olacağını öne sürmektedirler (Rodrik, 2011). Çünkü sendika yoğunluğundaki bu azalma, sermayenin küresel ölçekte artan merkezileşmesi ve yoğunlaşması ile birleştiğinde, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin büyük bölümünde sermaye ile emek arasında var olan huzursuz güç dengesini tehdit eder hale gelmiştir (Brett, 2012). Wallace ve ark., (2012) birbiriyle ilişkili küreselleşme ve işgücü piyasası dönüşüm süreçlerini incelemiş ve her birinin ampirik olarak ilişkili ancak, kavramsal olarak farklı birden fazla boyutu olduğunu ve bunların işgücü piyasası sonuçları üzerinde ya pekiştirici ya da kesişen etkileri olabileceğini öne sürmüştür. Küreselleşmeye ilişkin çok çeşitli kavramsallaştırmalar, daha önce yerel, ulus-altı veya ulusal düzeylerde odaklanan olguların küresel ölçekte giderek daha fazla birbirine bağlandığına dair ortak bir kaygıyı paylaşmaktadır. Günümüzde işgücü piyasası dönüşümü, büyük ölçüde küreselleşme tarafından yönlendirilen, ancak aynı zamanda kendi yörüngesini takip eden, işgücü piyasasındaki yakın zamanlı yapısal değişiklikleri temsil etmektedir (Brady ve Deniston, 2006). Esas olarak 1970'lerden bu yana meydana gelen bu değişiklikler, Fullerton ve Wallace (2007) tarafından "esnek dönüş" olarak adlandırılmıştır ve işverenlerin işgücü maliyetlerini azaltmak ve iş dünyasının baskılarına yanıt verirken karlılığı korumak için uyguladığı bir dizi stratejiyi temsil etmektedir. İşgücü piyasası dönüşüm süreçleri küreselleşmeyle iç içe olmakla birlikte, sendika yoğunluğu gibi işgücü piyasası sonuçları üzerinde bağımsız etkiler oluşturabilmektedir (Smith, 2002).

3. Küreselleşme Perspektifinden Sendikasızlaşmanın Nedenleri

3. 1. Ulusötesi Şirketler, Küresel Sermaye ve Doğrudan Yabancı Yatırımları

Küresel sermaye, küresel ekonominin komuta ve kontrol merkezleri olarak hizmet veren büyük ulusötesi şirketlerin etkisini ifade etmektedir (Dicken, 2003). Bu firmaların birçoğu ekonominin endüstriyel merkezinde yer alan firmalardır. Bu küresel firmalar aynı zamanda inşaat, kamu hizmetleri ve taşımacılık gibi diğer sektörlerde de iş oluşturmanın yanı sıra sendikalaşma olasılığı yüksek tedarikçi ağlarını da etkinleştirme eğilimindedirler dolayısıyla sendikal örgütlenme çabalarının da hedefi olan firmalardır (Vachon ve Wallace, 2013). Öte yandan, çokuluslu şirketler, daha ucuz ve daha kabullenici emek kaynakları arayışı içinde birçok temel üretim fonksiyonunu yabancı operasyonlara dış kaynak sağlamaktadırlar (Engardio ve ark., 2003). Bu durum, örneğin ABD'deki sendikalar üzerinde olumsuz etkileri olabilecek çeşitli gelişmelere yol açmıştır. Birincisi, küresel tedarik zincirlerinin kullanılması yerel tedarikçilere olan talebi azaltmış ve birçok

yerel üretim işini (geleneksel olarak oldukça sendikalaşmış işler) ortadan kaldırmıştır (Gereffi ve Sturgeon 2004). İkincisi, "sermaye kaçıışı tehdidi" şeklindedir ve yerel ücretler üzerinde aşağıya doğru baskı uygulayarak işçilerin sömürülmesini artırırken aynı zamanda sendikal örgütlenmeyi daha da zorlaştırmıştır (Vachon ve Wallace, 2013). Üçüncüsü, çokuluslu şirketlerin sendikalaşma olasılığı daha düşüktür çünkü kolektif işyeri eylemi olasılığını azaltan teşvik bazlı ücret yapıları sunarlar (Bennett ve Kaufman, 2003). Ayrıca, çokuluslu şirketler eyalet ve yerel yönetimleri vergileri azaltmaya yönelik neoliberal programları benimsemeye teşvik ederek, bu da nihai olarak hükümet hizmetlerinin kaybına ve sendikalaşmış kamu sektöründe iş kaybına yol açılmaktadır (Whitfield, 2001).

Küreselleşmenin bir diğer önemli boyutu doğrudan yabancı yatırımdır, yani çoğunluğuna sahip olunan yabancı şirketlerin hedef ülkelerdeki tesislere yaptığı yatırımlardır. Doğrudan yabancı yatırım, yerel bir bölgenin küresel ekonomiye entegrasyonunu göstermektedir ve bunun sendikalar için olumsuz sonuçlar doğurduğuna inanılmaktadır (Vachon ve Wallace, 2013). Brady ve Wallace (2000). Doğrudan yabancı yatırım ile işçi muhalefeti, örgütsel kapasite ve ekonomik durum dahil olmak üzere çeşitli işgücü sonuçları arasında ABD'de eyalet düzeyinde olumsuz bir ilişki gözlemlendiğini bildirmiştir. Eyalet düzeyindeki analizleri, 1978 ile 1996 yılları arasında doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın, sendikaların gerileme oranında yüzde 2'lik bir artışa yol açtığını ortaya çıkarmıştır. Çeşitli vaka çalışmaları, yabancı sermayeli firmaların sendikalara şiddetle karşı çıktıklarını ve sendikalardan kaçınmak için hegemonik işyeri kontrolü ve "ekip" söylemini ve yönetimle "işbirliği" söylemini kullandıklarını göstermiştir (Vachon ve Wallace, 2013). Doğrudan yabancı yatırım ve küresel sermayede olduğu gibi dünya ticareti de küreselleşmenin temel bir boyutudur. Gereffi'e (2005) göre ticaret, ardışık olarak entegre bir süreçte birçok ayrı adım halinde organize edilen coğrafi olarak parçalanmış bir işbölümü ile giderek daha fazla karakterize edilmektedir ve tedarikler ve bileşenler, nihai ürünün tamamlanmasından önce ulusal sınırları birkaç kez aşmaktadır. Üretimin her aşamasının konumu; düşük maliyet mantığı (rakiplere göre) veya farklılaşma mantığı (bir şeyi benzersiz bir şekilde veya benzersiz özelliklere sahip olarak üretebilmek) şeklinde iki mantıktan biri tarafından yönlendirilmektedir. Bu parçalanmış üretim biçimi, çeşitli nedenlerden dolayı özel sektör sendika yoğunluğu üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Birincisi, gelişmiş ülkelerdeki işçilerin yaşam maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerdeki işçilerle rekabet ettiği küresel bir işbölümü oluşturur ve bu da bir "dibe doğru yarış"a sebep olur. İkincisi, üretim sürecinin coğrafi olarak parçalanması, işçileri coğrafi olarak dağıtarak işçi dayanışması potansiyelini yok eder. Üçüncüsü, parçalanma başarılı kolektif eylem şansını azaltır çünkü hedef kolayca yer değiştirebilir. Bu sonuçları göz önüne aldığımızda, ihracat üretimine ilişkin -yerel, sendikalı işçiler için faydalı olduğunu düşünen- geleneksel bakış açısının modern küresel ekonomide artık geçerli olmadığı ortadadır. Bu açıdan bakıldığında ihracatın özel sektör sendika yoğunluğuyla negatif ilişkili olduğu söylenebilir (Vachon ve Wallace, 2013).

3.2. Sanayisizleşme, Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve Orta Düzey Yönetici Pozisyonlarındaki Büyümenin Etkileri

Sanayisizleşme, imalat tabanının sistematik olarak parçalanmasını ve hizmete dayalı bir ekonomiye geçişi karakterize eden terimdir. Sanayisizleşme, tesislerin kapanması nedeniyle aniden veya imalat işlerinin bir yerden başka bir yere kayması nedeniyle uzun bir süre boyunca meydana gelebilir. İmalat sektöründe iş kaybının en büyük kısmı 1970'lerde ve 1980'lerde meydana gelmiş olsa da, sanayisizleşme son yıllarda istikrarlı bir hızla devam etmektedir. İmalat sektöründeki organize emeğin tarihsel gücü göz önüne alındığında, sanayisizleşmenin sendikalı iş sayısını

azalttığı kesindir. Sanayisizleşme aynı zamanda yerel topluluklar arasında sendikaları iş bırakma konusunda suçlayan sendika karşıtı duyguları da üretmiş olabilir (Lopez, 2004).

Kurumsal yeniden yapılandırma da bazen sanayisizleşme ile birbirinin yerine kullanılan bir terimdir, ancak yaygın olarak küçülmeyi ifade etmek için kullanılır. İşverenler esnek olmayan sendika sözleşmelerini ortadan kaldırmak istediğinde, sendikalı işçiler genellikle küçültme tedbirlerinin hedefi olur. Çalışanlarla yapılan pazarlıklı sözleşmeler, işverenlerin küresel rekabete yanıt olarak hızlı iş gücü değişiklikleri yapma becerisini engelleyebilir. Öte yandan, Capelli (2000) işten çıkarma kısıtlamaları veya tanımlanmış sosyal emeklilik planları içeren sendika sözleşmelerinin işverenler açısından küçülme maliyetini artırabileceğine, dolayısıyla sendikalı işçilerin yüksek maliyetli işten çıkarma olasılığını azaltabileceğine ve yeniden yapılanmanın beyaz yakalı çalışanları hedef aldığına inanmaktadır. Örneğin 1990'lardaki küçülme dalgasının ardından, ABD şirketlerinin "bürokratik yükünde" üst ve orta düzey yönetim pozisyonlarındaki büyümenin de gösterdiği keskin bir artış yaşanmıştır. 1973 ile 1993 yılları arasında yönetim pozisyonlarında tüm çalışanların oranı olarak yüzde 7' lik bir büyüme kaydedilmiştir. Diğer endüstriyel demokrasilerine kıyasla ABD, Büyük Britanya ve Kanada'da, diğerlerine göre daha yüksek yönetici-işçi oranları, daha çatışmalı iş ilişkileri sistemleri ve daha düşük sendikalaşma düzeyleri olduğu görülmektedir. Bürokratik yükün sendika yoğunluğunu azaltmasının birkaç nedeni vardır. İlk olarak, güçlü bir yönetim mevcudiyeti, çabaları organize etme konusunda güçlü bir caydırıcılık görevi görebilir. İkincisi, iş yasaları (örneğin ABD'de) çoğunlukla denetçilerin sendikalara katılmasını yasaklar; bu da işleri "yönetim" olarak sınıflandırmanın sendikalaşmayı önlemek için bir arka kapı taktiği olduğu anlamına nihayetinde gelmektedir (Vachon ve Wallace, 2013).

3.3. Esneklik ve Ticari Açıklık

Çağdaş işgücü piyasasının tanımlayıcı bir özelliği esnekliğe yapılan vurgudur (Kalleberg, 2009). Esnek işgücü piyasaları, küreselleşmenin oluşturduğu belirsiz ortamlarda işverenlere avantajlar sağladığı için öncelikle işçiler için değil, işverenler için esnektir. İşverenlerin aradığı üç işgücü esnekliği boyutu şunlardır: ücret esnekliği (ücretlerin işgücü piyasası koşullarına göre ayarlanması), istihdam esnekliği (gerektiğinde işçi sayısını veya saat sayısını değiştirmek) ve işlevsel esneklik (bireysel olarak gerçekleştirilen iş görevlerini değiştirmek) (Vachon ve Wallace, 2013).

Diğer taraftan geçici işçiliğin çeşitli nedenlerden dolayı sendikalara zarar vermesi de muhtemeldir. Birincisi, geçici iş düzenlemeleri, geleneksel sendika sözleşmelerine standart iş düzenlemeleri kadar tam olarak uymamaktadır (Kalleberg ve ark., 2000). İkincisi, bağımsız yükleniciler çoğunlukla sendikalara katılma hakkına sahip değildirler. Üçüncüsü ise, esneklik peşinde koşan işverenler muhtemelen toplu pazarlığı çok katı bulacak ve dolayısıyla sendikalara, geçici işten çıkarma öncesinde olduğundan daha fazla direneceklerdir. Son olarak, geçici işçilerin örgütlenmesi lojistik nedenlerden dolayı daha zordur (Vachon ve Wallace, 2013).

Ticari açıklık ise, yerel işçileri dünyanın diğer yerlerinden gelen işçilerle doğrudan rekabete soktuğu için gelişmiş ekonomilerdeki sendikalara genellikle zararlı olarak değerlendirilmektedir. Gelişmekte olan dünyadaki işçiler; genellikle güvenli çalışma koşullarını, sendika kurma hakkını, asgari ücret standartlarını ve çevre koruma önlemlerini garanti eden mevzuatla korunmamaktadır (Mosely, 2010). Bunların hepsi varlıklı kesimdeki işçiler için karşılaştırmalı dezavantajlar üreten faktörlerdir. Ucuz üretilen malların gelişmiş demokrasilerin pazarlarına girmesi, yasa veya sendika sözleşmesi gereği yaşanabilir ücretler ödemekle yükümlü olan yerli işletmeler üzerinde önemli bir

rekabet baskısı oluşturmaktadır. Bu baskı, geleneksel olarak sendikalı imalat sektöründeki işverenleri ya işyerlerini kapatmaya, daha az sendikalı bölgelere taşınmaya ya da daha düşük işgücü maliyetleri arayışıyla operasyonlarının bir kısmını başka ülkelere taşımaya zorlayabilir. Diğer her şey eşit olduğunda, varlıklı ülkelerdeki işverenlerin çoğu, rakiplerine karşı üstünlük kaybetmemek için işgücü maliyetlerini düşürmek zorunda kalmak durumundadır. İşgücünün zayıf olduğu ülkelerde, işverenler aktif olarak sendikanın gücünü zayıflatmaya veya sendikaların oluşmasını engellemeye çalışmaktadır (Cooper ve ark., 2009). İşgücünün güçlü olduğu ülkelerde işverenler hâlâ maliyetleri düşürme eğiliminde olabilir ancak, bu eğilimleri hafifletmek için sendikalarla daha işbirlikçi ilişkiler kurmaktadır. Artan ticari açıklığın sendikalaşma üzerindeki etkilerine ilişkin ampirik çalışmalar karışık sonuçlar vermektedir. Lee (2005), 1962 ile 1997 yılları arasında 16 varlıklı demokraside küresel Güney'den gelen ithalatın sendika yoğunluğu üzerinde önemli bir etkisi olmadığını tespit etmiştir. Piazza (2005), ülkelerde artan ticaretin işçi militanlığı (grev sıklığı olarak ölçülen) üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu bildirmiştir. Scruggs ve Lange (2002) ticarete açıklıktaki değişimin sendika yoğunluğundaki değişim üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir, ancak bu etki her ülke içindeki kurumsal düzenlemelere göre değişmektedir. Örneğin, daha korporatist ekonomilerdeki (örneğin İsveç, Finlandiya, Norveç) sendikalar artan ticaretten, daha piyasa odaklı toplumlardakilere (örneğin Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık) kıyasla daha az yararlanmışlardır. Bununla birlikte, dış rekabetin artan baskıları, işgücü piyasasının merkezleşmemesine ve yüksek düzeyde sendikalaşmayı destekleyen kurumların aşınmasına yol açabilmekte; bu da potansiyel olarak oldukça merkezleşmiş işgücü piyasalarındaki sendikaları ticari açıklığın kötü etkilerine karşı daha savunmasız hale getirebilmektedir (Vachon et al., 2016).

4. Küreselleşme Karşısında Sendikaların Durumu

Küreselleşme, daha fazla uzmanlaşma ve daha yüksek üretkenlik, daha ucuz mal ve hizmetler, kredi ve sermayeye daha iyi erişim ve teknolojik yeniliklerin daha hızlı yayılmasını sağlayarak herkes için yaşam standartlarını yükseltmeyi vaat etmektedir. Fakat, vatandaşlar arasında olduğu kadar uluslararası politika çevrelerinde de küreselleşmenin şu anki haliyle işe yaramadığı yönünde artan bir endişe mevcuttur ve faydalarının toplumun yalnızca küçük bir kısmına yansıdığına dair şüpheler artmaktadır (Goldberg ve Pavcnik, 2007). Nüfusun çok zenginler dışındaki kısmının kaygı ve artan güvencesizlik duygusu mevcuttur ki bundan çok az kazancı vardır (Luebker, 2004). Ayrıca küreselleşmenin olumsuz kaynak dağıtımının, ona karşı siyasi bir tepkiye yol açmasından ve hatta onun mahvolmasına neden olmasından da korkulmaktadır (Scheve ve Slaughter, 2007). Bu, daha da kötüsü olmasa da, bir tür ekonomik korumacılığı geri getirebilecek niteliktedir dolayısıyla bu kaygıların hafife alınmaması gerekmektedir. 20. yüzyılın savaşları arasındaki yıllarda küreselleşmenin ilk dalgası, bazı açılardan ülkeler arasında şu anda olduğundan çok daha yüksek derecede ekonomik entegrasyon yaratmıştır. Ancak, küreselleşmenin bu ilk dalgası çökmüş ve ardından yerini yalnızca ekonomik korumacılığa değil, daha da önemlisi bazı ülkelerdeki faşist rejimlere bırakmıştır. İlk küreselleşmenin başarısız olmasının nedenlerinden biri, hükümetlerin, dizginsiz ekonomik rekabet ve küresel serbest piyasa ekonomisiyle bağlantılı toplumsal aksaklıkları yeterli biçimde yönetme sorununu çözmemesinden kaynaklanmıştır (Munck, 2004). Sürdürülebilir olması ve herkes için olumlu sonuçlar getirmesi için küreselleşmenin yeni bir düzenleyici çerçeveye ihtiyacı olduğu ve bunun da uluslararası düzeyde uygun bir yönetim yapısının başlatılmasını gerektirdiği, birçok çevrede defalarca tartışılmıştır (ILO, 2004). Ancak, bu konularda tam olarak nasıl ilerleneceği konusunda bir fikir birliği bulunmadığından, bu yönde çok

az somut adım atılmıştır ve öngörülebilir gelecekte de çok az atılacak gibi görünmektedir. Sonuç olarak, uluslararası yönetim rejimi yeterince kurumsallaşmamıştır (ve muhtemelen bir süre daha öyle kalacaktır) ve toplumları küreselleşmenin potansiyel olarak istenmeyen sonuçlarından koruma görevi, yalnızca olmasa da, hâlâ büyük ölçüde ulusal düzeydeki kurumlara düşmektedir (Baccaro, 2008).

Ulusötesi ve uluslar arası şirketlerin yeniden yapılandırılması, sendikaların küreselleşme bağlamında karşı karşıya kaldığı temel zorluklardan biridir. Üretim ve hizmetlerin ülkeler arasında (ve ülke içinde) yeniden düzenlenmesi, sermayenin artan hareketliliği ve buna bağlı olarak yönetimin, istihdamı korurken; ücret ve çalışma koşulları konusunda tavizler vererek farklı üretim birimlerini kıyaslama yeteneği, yerel ve ulusal sendikaların kapasitesini giderek zayıflatmaktadır (Bieler ve Lindberg, 2010). Küreselleşme ile birlikte yapılan kapsamlı ampirik araştırmalar, kurumsal ortamlar, sektörel ve şirket bağlarının yanı sıra stratejik yönetsel seçimlerin sendikaların işyeri değişikliğine verdiği tepkileri nasıl etkilediğini ve küreselleşmenin etkisinin bu boyutun etkisini nasıl azalttığını göstermiştir (Pulignano, 2011). Bununla birlikte, iç dayanışma, harekete geçirici anlatılar ve altyapı kaynakları gibi farklı yerel güç kaynaklarının kullanıldığına ve bunların, yerel sendikaların değişim durumlarında üyelerinin çıkarları için etkili bir şekilde pazarlık yapma becerisini artırma üzerindeki etkilediği belirtilmektedir (Levesque ve Murray, 2005). Pulignano (2009), işçi faaliyetinin sınır ötesi boyutunun, ağ oluşturma ve koordinasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla ortaya çıkan yeni bir tartışma, katılım ve yenilikçilik alanıyla beslendiğini belirtmiştir. İlgili ağlar çoğu durumda bilgi teknolojisinin kullanımıyla etkinleştirilmekte ve organizasyonel bağlam, iletişim kültürleri ve organizasyonel koşullar gibi faktörler tarafından aracılık edilmektedir (Lucio ve Stuart, 2009).

Sendikalar 1989'dan itibaren üye sayısında ciddi bir düşüş yaşamıştır. Sendika yoğunluğu neredeyse tüm ülkelerde azalmıştır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde çok yüksek seviyelerden başlayan düşüş dramatik olmuştur (Streeck ve Thelen, 2005). Diğer taraftan çoğu ülkede toplu pazarlığın ana düzeyi değişmemiştir. Ancak, diğerlerinde ademi merkezîyetçiliğe doğru ılımlı bir eğilim söz konusudur. Hemen tüm ülkelerde gelir eşitsizliği artarken, bu artışın endüstriyel ilişkiler kurumlarındaki bozulmadan (sendikaların gerilemesi ve toplu pazarlığın ademi merkezîyetçiliği) kaynaklandığı görülmemektedir. Spesifik olarak, sendikalardaki gerilemenin; eşitsizliğin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuş gibi görünen Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri dışında, artan eşitsizliğe yol açtığı iddia edilemez. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri dışında, sendika yoğunluğu ve diğer çalışma kurumlarındaki değişiklikler ile diğer belirleyiciler kontrol edildiğinde, standart güven seviyelerinde ülkeler içindeki eşitsizlikteki değişiklikler arasında istatistiksel bir ilişki yoktur. Eşitsizlikteki son dönemdeki artış endüstriyel ilişkiler kurumlarından ziyade ekonomik faktörler tarafından daha iyi tahmin ediliyor gibi görünmektedir. Latin Amerika ülkeleri için (yani kayıt dışı ekonominin büyük bir payı ve Devletle yakın bağları olan korporatist sendikacılık geleneği ile karakterize edilen ülkeler), yüksek sendika yoğunluğunun ve daha merkezi bir toplu pazarlık yapısının daha az eşitsizliğe yol açtığına dair hiçbir kanıt bulunamamışken; gelişmiş ülkeler söz konusu olduğunda, yüksek sendika yoğunluğu, daha koordineli bir toplu pazarlık yapısı ve toplu pazarlık anlaşmalarının daha geniş kapsamı, daha büyük bir refah devleti ile ilişkilendirilme eğilimindedir (Pontusson, 2005).

Gelişmiş ülkelerde 1990'lı yıllardan itibaren değişen şey, endüstriyel ilişkiler kurumlarının piyasa kazançlarını sıkıştırarak eşitsizliği doğrudan azaltma kapasitesidir. Özellikle, merkezi toplu pazarlık geçmişe göre daha az yeniden dağıtımcı hale gelmiş gibi görülmekte sendikacılık şu anda

özellikle düşük vasıflı olanlar için daha esnek işgücü talep eğrileri ve vasıf odaklı teknik değişimin bir sonucu olarak yüksek vasıflılar tarafından talep edilen daha yüksek ücret primi şeklinde geçmişe göre daha sıkı yapısal kısıtlamalar altında faaliyet göstermektedir Tarihsel olarak toplumsal koşulların eşitlenmesinde önemli bir aktör olan sendikalar, mevcut ekonomik gerçeklerle çelişmeyen ve aslında bunlara iyi uyum sağlayan yollarla gelir eşitsizliklerinin azaltılmasına hâlâ katkıda bulunabilirler ve istihdamı artırmayı amaçlayan arz yönlü politikalar aracılığıyla oynayacakları önemli bir rolleri vardır. Olabildiği kadar çok işin zorlayıcı ve teşvik edici olmasını ve işçilerin bu işleri üstlenmek için gerekli becerilere sahip olmasını sağlayacak şekilde işyerinde eşitlikçi bir dönüşümün teşvik edilmesi gereklidir. Bu tür "arz yönlü" eşitlikçilik sendikalar için yeni bir strateji değil, sendikaların kültürel mirasının önemli bir parçasıdır (Baccaro, 2008).

Tüm bunların yanı sıra Beladi vd., göre, belirli bir ücret oranına sahip gelişen bir ekonomi için sermaye piyasalarındaki küreselleşme işçi sendikalarını güçlendirir. Bu sonuç, bir sektörde sabit bir sermaye-emek oranına yol açan sabit bir ücret oranına dayanmaktadır. Sermaye girişi yoluyla küreselleşme, yalnızca sendikalaşmanın istihdam etkisini arttırmakla kalmamakta, aynı zamanda yerli sermayenin üretim verimsizliğindeki rant kaymasına bağlı kaybı da azaltarak, gelişmekte olan ekonomiler için işçi sendikalarına destek sağlamaktadır. Bu sonuç, birçok gelişmiş ekonomide 1980'lerden sonra görülen küreselleşme sürecinde işçi sendikalarının zayıflama eğilimi gösterdiği yönündeki yaygın inanışın tersidir (2013).

5. Sendikaların Ayakta Kalma Stratejileri

Hindistan alt kıtasında, Çin'de ve Endonezya'da hâlâ günde bir dolardan az bir gelire yaşayan bir buçuk milyardan fazla insan vardır. Bu istatistikler, birçok Asya ülkesinde işçilerin örgütlenmesini sağlayan sendikalar için büyük bir gelişme fırsatı ve kapsamlı bir misyon sunar. Sendikalar aktif ve sadık üyelikler olmadan ayakta kalamazlar. Yurt dışında üyelik ve destek kazanmak için, gelişmekte olan ülkelerde sağlam bir yer edinmeleri ve yabancı yatırım kârı için sömürülen işçilere ulaşırken muhalefet karşısında ısrarcı olmaları gerekir (Eash, 2009).

Dış ticaretin liberalleşmesiyle karşı karşıya kalan sendikalar, temsil ettikleri işçilerin rekabetin etkisine karşı ne ölçüde korunduğunu değerlendirmekteler. Özellikle, ulusal kurumların işçilerin işlerini ve ücretlerini koruyup korumadığını ve işçilerin potansiyel ücret düşüşleri ve iş kayıplarıyla yüzleşmelerine ve işlerini kaybederlerse yeni bir iş bulmalarına izin verip vermediğini değerlendirmektedirler. Ancak, bu basit bir iş değildir. Kurumsal ortamın genel değerlendirmesi, çeşitli kurumların aynı anda tartılmasını gerektirir ve her birinin ne kadar iyi olduğunun nasıl belirleneceğine veya bunların nasıl tartılacağına ilişkin yazılı kurallar yoktur. İşçi sendikalarının bu sorunu, kurumların makroekonomik performansı tahmin etmedeki rolünü incelemeye adanmış bilim adamlarından daha kolay çözebileceğini düşünmek için hiçbir neden yoktur. Analitik amaçlar doğrultusunda ve sorunu basitleştirmek amacıyla, sendikaların bu kurumları hem diğer ülkelerdeki kurumlarla hem de daha sıklıkla zaman içinde nasıl geliştikleri ile karşılaştırmalı olarak ele almaları gereklidir. İşçi sendikalarının kurumsal ortamı, karşı tarafın söylediklerinden ziyade ölçülebilir sonuçlara dayanarak değerlendirmeleri de mümkündür. Ancak, işçi sendikaları, hükümetlerin kendilerine verdiklerine basitçe tepki veren pasif aktörler değildir. Geçmişte kurumsal ortamın şekillenmesine az çok başarılı bir şekilde katkıda buldukları gibi, işçi sendikalarının da ticareti şekillendirmeye çalışacaklarını makul bir şekilde bekleyebiliriz (Díez Medrano, 2010).

Aşılmaz bir muhalefet ve değişim duvarı gibi görünen şeye rağmen, dünya çapındaki sendikalar

kendilerini ihtiyaçlar, haklar ve isteklerle veya her yerdeki işçilerle sıkı bir şekilde aynı çizgide tutacak belirli stratejiler geliştiregelmişlerdir. Öncelikle sendikaların her düzeyde etkili iletişim kanalları oluşturması gerekmektedir. Bu, kuruluştaki çalışanlar arasında akan bilgi miktarının artırılmasını içerir. Bu stratejinin bir diğer bileşeni, diğer ülkelerdeki işçilere ve sendikalara somut hizmetler sunarak yurtdışında güven inşa etmektir. Bu, şüphelerin üstesinden gelmeye ve sendikalar ile yurtdışındaki müttefikleri arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmaya yardımcı olur. İkinci strateji, iş gücüyle ilgili herhangi bir büyük çatışma ve anlaşmazlık başlamadan önce küresel ağlar ve ittifaklar oluşturmaktır. Bu, yeni eğilimleri tespit etmek ve yeni stratejiler oluşturmak için dünya çapındaki ülkeler, sendikalar ve endüstriler hakkında "istihbarat" geliştirmeyi içerir. Hem yerel hem de küresel olarak bağlantı kurmak, küreselleşmeyle mücadelede bir sendika stratejisidir (Eash, 2009).

6. Sonuç Yerine

Küreselleşme uzun yıllardır tartışmaların odağında olan karmaşık bir konsepttir. Bu çalışmada ise küreselleşmenin etkisi sendikalar çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışma da görüldüğü üzere küreselleşme en basit tanımla sermayenin serbest dolaşımı anlamına gelmektedir. Ancak, bu serbestlik çokuluslu şirketlerce ucuz işgücünün yoğun olduğu, sendikaların güçsüz olduğu dolayısıyla işçi haklarının korunmadığı iş güvencesinin zayıf olduğu ülkelere yönelerek yatırım yapma manasına gelmektedir. Diğer taraftan bu çok uluslu şirketler sendikaların baskın olduğu ülkelere de girme gayretinde ve yabancı yatırım sermayesi ile ülke yöneticileriyle sendikaları zayıflatma konusunda işbirlikçilerdir. Çünkü baskın sendika demek, çalışan için güvenceli iş, toplu pazarlık hakkı, sosyal hak, insana yaraşır çalışma koşulları, ücret güvencesi vb. demektir. Ancak bu güvenceler, serbest dolaşım hakkına sahip yatırımcılar için maliyet anlamına; düşük kar anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sendikalar küresel güçler için kar marjinalini artırma konusunda küresel tehdit olabilmektedir. Sendikaların üye kaybında ve etkinliğinin azalmasındaki bir diğer en önemli neden ise küreselleşme ile birlikte özelleştirmelerin ve esnek çalışma modellerin yapılandırılmasıdır. Bu yapılandırmalar ile sendikalar ayrıca etkilenmektedir çünkü esnek çalışma ile bireyler kendi çalışma koşullarını oluşturmada kendileri ücret pazarlığı yapabilmektedir. Nitekim esnek çalışanlar için sendikaların toplu pazarlık toplu iş sözleşmeleri faaliyetini gerçekleştirebilmeleri zorlaşmaktadır.

Sonuç olarak sendikalar her geçen gün üye kaybetmekte dolayısıyla küreselleşme ve neoliberalizm ile yendiden dönüşen çalışma hayatında gücünü kaybetmektedirler. Diğer taraftan bu güçler altında kaybolmamak için işçi haklarını korumak için stratejiler geliştirme gayretinde olduğu görülmektedir. Sendikalar yatırımın belirlediği çerçeve içinde pazarlığa devam ettikleri sürece yatırımın küreselleşmesi ve bilgilendirilmesi karşısında güç kaybetmeye devam edecektir.

KAYNAKÇA

Baccaro, L. (2008). Labour, globalization and inequality: Are trade unions still redistributive? International Labour Organization (International Institute for Labour Studies).

Beladi, H., Chao, C. C., & Hollas, D. (2013). Does globalization weaken labor unions in developing countries?. The Journal of International Trade & Economic Development, 22(4), 562-571.

Bennett, J. T., & Kaufman, B. E. (2003). The future of private sector unionism in the United

States. Routledge.

Bieler, A., & Lindberg, I. (Eds.). (2010). *Global restructuring, labour and the challenges for transnational solidarity* (Vol. 25). Routledge.

Birch, K., & Mykhnenko, V. (2009). Varieties of neoliberalism? Restructuring in large industrially dependent regions across Western and Eastern Europe. *Journal of economic geography*, 9(3), 355-380.

Brady, D. (2007). Institutional, economic, or solidaristic? Assessing explanations for unionization across affluent democracies. *Work and Occupations*, 34(1), 67-101.

Brady, D., Baker, R. S., & Finnigan, R. (2013). When unionization disappears: State-level unionization and working poverty in the United States. *American sociological review*, 78(5), 872-896.

Brady, D., Beckfield, J., & Zhao, W. (2007). The consequences of economic globalization for affluent democracies. *Annu. Rev. Sociol.*, 33, 313-334.

Brady, D., & Denniston, R. (2006). Economic globalization, industrialization and deindustrialization in affluent democracies. *Social Forces*, 85(1), 297-329.

Brady, D., & Wallace, M. (2000). Spatialization, foreign direct investment, and labor outcomes in the American states, 1978–1996. *Social Forces*, 79(1), 67-105.

Brett, M. (2012). Harvey, David. 2010. *The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism*. *Socialist Studies/Études Socialistes*.

Cappelli, P. (2000). Examining the incidence of downsizing and its effect on establishment performance. Working Paper No. 7742, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Cooper, R., Ellem, B., Briggs, C., & Van Den Broek, D. (2009). Anti-unionism, employer strategy, and the Australian state, 1996–2005. *Labor Studies Journal*, 34(3), 339-362.

Dicken, P. (2003). *Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century*. 4th ed. London: Sage.

Diez Medrano, J. (2010). *Divergent Reactions to Globalization: Labor Unions and the Nafta and the EU Enlargement Process*.

Eash, R. (2009). *Globalization: Its Affects on Unions and Their Response*. Tech 46409 Report No: 1.

Fullerton, A. S., & Wallace, M. (2007). Traversing the flexible turn: US workers' perceptions of job security, 1977–2002. *Social Science Research*, 36(1), 201-221.

Gereffi, G. (2005). The political and economic sociology of international economic arrangements. *The Handbook of Economic Sociology*, 160-182. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Gereffi, G., & Sturgeon, T. (2004, June). Globalization, employment, and economic development: a briefing paper. In *Sloan Workshop Series in Industry Studies*, Rockport,

Massachusetts (Vol. 1, No. 2).

Goldberg, P. K., & Pavcnik, N. (2007). Distributional effects of globalization in developing countries. *Journal of Economic Literature*, 45(1), 39-82.

ILO. (2004). *A fair globalization: Creating opportunities for all*. World Commission on the Social Dimension of Globalization. International Labour Organization.

Jacobs, D., & Dixon, M. (2010). Political partisanship, race, and union strength from 1970 to 2000: A pooled time-series analysis. *Social Science Research*, 39(6), 1059-1072.

Kalleberg, A. L. (2009). Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition. *American Sociological Review*, 74(1), 1-22.

Kalleberg, A. L., Reskin, B. F., & Hudson, K. (2000). Bad jobs in America: Standard and nonstandard employment relations and job quality in the United States. *American Sociological Review*, 256-278.

Lee, C. S. (2005). International migration, deindustrialization and union decline in 16 affluent OECD countries, 1962–1997. *Social Forces*, 84(1), 71-88.

Levesque, C., & Murray, G. (2005). Union involvement in workplace change: A comparative study of local unions in Canada and Mexico. *British Journal of Industrial Relations*, 43(3), 489-514.

Lopez, S. H. (2004). *Reorganizing the rust belt: An inside study of the American labor movement*. Univ of California Press.

Lubker, M. (2004). Globalization and perceptions of social inequality. *Int'l Lab. Rev.*, 143, 91.

Lucio, M. M., & Stuart, M. (2009). Organising and union modernisation: narratives of renewal in Britain. In *Union Revitalisation in Advanced Economies: Assessing the Contribution of Union Organising* (pp. 17-37). London: Palgrave Macmillan UK.

Mosley, L. (2010). *Labor rights and multinational production*. New York: Cambridge University Press.

Munck, R. (2004). Globalization, labor and the 'Polanyi problem'. *Labor History*, 45(3), 251-269.

Piazza, J. A. (2005). Globalizing quiescence: globalization, union density and strikes in 15 industrialized countries. *Economic and Industrial Democracy*, 26(2), 289-314.

Pontusson, J. (2005). *Inequality and prosperity: Social Europe vs. liberal America*. Cornell University Press.

Pulignano, V. (2009). International cooperation, transnational restructuring and virtual networking in Europe. *European Journal of Industrial Relations*, 15(2), 187-205.

Pulignano, V. (2011). Bringing labour markets 'back in': Restructuring international businesses in Europe. *Economic and Industrial Democracy*, 32(4), 655-677.

Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. WW Norton & Company.

Scheve, K. F., & Slaughter, M. F. (2007). A new deal for globalization. *Foreign Aff.*, 86, 34.

Scruggs, L., & Lange, P. (2002). Where have all the members gone? Globalization, institutions, and union density. *the Journal of Politics*, 64(1), 126-153.

Smith, V. (2002). *Crossing the great divide: Worker risk and opportunity in the new economy*. Cornell University Press.

Streeck, W., & Thelen, K. (Eds.). (2005). *Beyond continuity: Institutional change in advanced political economies*. Oxford University Press.

Vachon, T. E., & Wallace, M. (2013). Globalization, labor market transformation, and union decline in US metropolitan areas. *Labor Studies Journal*, 38(3), 229-255.

Vachon, T. E., Wallace, M., & Hyde, A. (2016). Union decline in a neoliberal age: Globalization, financialization, European integration, and union density in 18 affluent democracies. *Socius*, 2, 2378023116656847.

Wallace, M., Gauchat, G., & Fullerton, A. S. (2012). Globalization and earnings inequality in metropolitan areas: evidence from the USA. *cambridge Journal of regions, economy and Society*, 5(3), 377-396.

Wallerstein, M., & Western, B. (2000). Unions in decline? What has changed and why. *Annual Review of Political Science*, 3(1), 355-377.

Whitfield, D. (2001). *Public services or corporate welfare: Rethinking the nation state in the global economy*. London, UK: Pluto Press.